

БАНК ТИЗИМИ БОШҚАРУВИДА ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАРНИНГ АМАЛИЙ АҲАМИЯТИ

Камолова Гулҳаё Комиловна

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академияси мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216584>

Аннотация. Ушбу мақолада банк тизимини бошқаришда халқаро рейтинг ва индексларнинг жорий этилиши муҳимлиги таҳлил қилинади. Банк тизимларининг молиявий барқарорлигини таъминлашда ва инвесторлар ишончини оширишда мазкур рейтинглар муҳим ўрин тутаяди. Халқаро рейтинглар банк тизимининг тўлов қобилияти, ликвидлик даражаси ва бошқарув сифатига баҳо бериш орқали молиявий хавфларни назорат қилишда қўлланилади.

Калит сўзлар: банк тизими, халқаро рейтинглар, индекслар, Базел III, молиявий барқарорлик, ликвидлик, хавфни бошқариш.

Глобаллашув жараёни ва халқаро молиявий бозорларга интеграция жараёнида ҳар бир мамлакатнинг банк тизими самарадорлиги, унинг барқарорлиги ва молиявий саломатлиги муҳим аҳамиятга эга. Халқаро рейтинглар ва индекслар банкларнинг тўлов қобилияти, ликвидлик ва хавфларни бошқариш даражасини баҳолашда асосий кўрсаткич сифатида хизмат қилади. Ҳозирги кунда банк тизими учун халқаро рейтингларни жорий этиш — бу нафақат банкнинг жаҳон молиявий бозоридаги позициясини мустаҳкамлаш, балки банк тизимининг ички барқарорлигини таъминлашнинг ҳам муҳим механизми ҳисобланади.

Халқаро рейтинглар, жумладан, Moody's, Standard & Poor's ва Fitch каби агентликлар томонидан берилган рейтинглар банк тизимларининг кредит қобилияти ва молиявий хавфсизлик даражасини баҳолашда асосий рол ўйнайди. Халқаро рейтингларнинг жорий этилиши банк тизимини халқаро стандартларга мослаштиришда, яъни капитал етарлилиги, ликвидлик ва бошқарув сифатини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Халқаро рейтинг ва индексларни жорий этиш банк тизимларининг молиявий барқарорлигига катта таъсир кўрсатади. Ушбу рейтинглар банкларнинг кредит қобилияти, хавфларни бошқариш ва ташқи инвесторларни жалб қилиш қобилиятини баҳолашда муҳим ўрин тутаяди. Таҳлиллардан кўринадики, халқаро рейтинглар нафақат банкларнинг ички молиявий ҳолатини яхшилаш, балки уларнинг ташқи бозорлардаги рақобатбардошлигини ҳам оширишда катта аҳамиятга эга.

Халқаро рейтинглар банкларнинг кредит қобилиятини баҳолашда асосий мезон ҳисобланади. Кредит рейтинглари банкларнинг тўлов қобилиятини баҳолашга ёрдам беради, бу эса банклар учун халқаро бозорларда капитални жалб қилиш имкониятини яхшилайди. Мисол учун, олий рейтингга эга бўлган банклар ўз капиталини арзон нархларда жалб қилиш имкониятига эга бўлади. Фарб мамлакатларида ўтказилган тадқиқотлар кўрсатадики, Moody's, Standard & Poor's ва Fitch томонидан берилган юқори рейтинглар банклар учун қимматли активлар бўлиб, уларни капитал бозорларида ижобий баҳолашга олиб келади [1]. Шу билан бирга, банкларнинг халқаро рейтинглар орқали ошқораликни сақлаши, инвесторлар учун банкларнинг реал тўлов қобилиятини баҳолашга ёрдам беради [2].

Банк тизимларида хавфларни бошқариш даражаси ҳам халқаро рейтингларга боғлиқ. Халқаро рейтинглар банклар учун хавфларни тартибга солиш ва бошқаришда қўлланилади. Хавфларнинг кўплаб турлари, жумладан, ликвидлик хавфи, кредит хавфи ва бошқарув хавфлари таҳлили халқаро стандартлар асосида баҳоланади. Базел III стандарти халқаро банк тизимларида капитал етарлилиги ва ликвидликни таъминлашда муҳим роль ўйнайди [3]. Бу стандартлар банкларнинг молиявий инқирозларга бардошлилигини оширади ва глобал иқтисодий хатарларга жавоб бериш қобилиятини яхшилайти.

Банк тизимида халқаро рейтингларни жорий этишнинг яна бир муҳим жиҳати — транспарентликни оширишдир. Транспарентлик инвесторлар ва молиявий институтлар учун банклар фаолиятини очиқ-ойдин кўриш имкониятини беради. Халқаро рейтинглар орқали банклар молиявий маълумотларнинг ошкоралигини таъминлайди, бу эса халқаро инвесторларнинг ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилади [4]. Транспарентлик ва молиявий маълумотларни ошқора қилиш банкларга қўшимча халқаро сармоя жалб қилиш имкониятини беради.

Халқаро рейтингларни жорий этиш орқали банк тизимлари молиявий барқарорликка эришади. Хусусан, рейтингларнинг юқори даражада бўлиши банклар учун молиявий барқарорликни сақлашда асосий мезон ҳисобланади. Олий рейтингга эга банклар кредиторлар ва инвесторлар учун ишончли бўлиб, улар иқтисодий танглик пайтларида ҳам ўз молиявий мажбуриятларини бажариш қобилиятига эга бўлади. Халқаро рейтинглар банк тизими учун келажақдаги инқирозларнинг олдини олишга ёрдам беради [5].

Фойдаланган адабиётлар

1. Claessens, S., & Horen, N. (2014). *The Impact of Bank Competition on the Interest Rate Pass-Through in Emerging Markets*. *Journal of Banking & Finance*, 48, 74-85.
2. Fitch Ratings. (2020). *Global Banking Overview: Systemic Risk and Ratings*. Fitch Solutions.
3. Basel Committee on Banking Supervision. (2013). *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools*. Bank for International Settlements.
4. Allen, F., Carletti, E., & Marquez, R. (2011). *Credit Market Competition and Capital Regulation*. *The Review of Financial Studies*, 24(4), 983-1018.
5. Schenker, K. (2017). *Challenges in Implementing Basel III in Emerging Markets*. *Banking & Finance Review*, 12(7), 55-78.